

CIACT/SAD 09

(GT1 - Universo Lúdico)

Realidade Virtual e o lúdico: arte interativa e jogos

Doutorando Rodrigo Dorta Marques (UNESP)

RESUMO

Neste artigo iremos abordar algumas características da linguagem da realidade virtual e como elas são utilizadas em trabalhos artísticos que utilizam do lúdico para instigar o público. Os espaços de ilusão são desenvolvidos por artistas antes mesmo da origem do computador e da informática - essas técnicas analógicas trabalham com conceitos similares aos utilizados nas experiências e jogos de realidade virtual contemporânea. Por meio de murais e panoramas da antiguidade aos *Head Mounted Displays* modernos, os artistas buscam instigar o jogar e brincar e transformam essas experiências em interações chamativas para o público. Aqui vamos destacar alguns desses conceitos que essas diferentes técnicas utilizam para incentivar o lúdico ao público, relacionando com ferramentas dos *game studies* com ferramentas do campo da arte para melhor entender esse processo de ludificação.

Palavras-chave: Realidade Virtual; Ambientes Virtuais; Arte Tecnologia.

ABSTRACT

In this article we will look at some of the characteristics of the language of virtual reality and how they are used in artistic works that use playfulness to instigate audiences. Illusion spaces have been developed by artists even before the rise of the computer and information technology - these analog techniques work with concepts like those used in contemporary virtual reality experiences and games. From ancient murals and panoramas to modern Head Mounted Displays, artists seek to instigate play and transform these experiences into eye-catching interactions for the public. Here we will highlight some of the concepts that these different techniques use to encourage playfulness in the public, relating concepts from game studies to tools from the art field to better understand these ludic works.

Keywords: Virtual Reality; Virtual Environment; Art and Technology.

INTRODUÇÃO

A Realidade Virtual não é um conceito recente, os conceitos de ilusão e imersão vem sendo explorado por artistas e cientistas há décadas. A origem da realidade virtual, em um plano mais amplo, pode ser relacionada com as iniciativas da humanidade em criar artefatos e ambientes ilusórios que pretendem transportar o espectador, o público, a outro lugar, este virtual. Aqui

CIACT/SAD 09

vamos utilizar esse argumento - que a realidade virtual não está restrita ou ligada à computação. Esse argumento é também ponto central do livro “Arte Virtual: da ilusão à imersão” de Oliver Grau de 2007. Quando pensamos a RV¹ por essa ótica, podemos buscar a ideia da virtualização apontada em obras antigas, antes mesmo da revolução industrial. Como no afresco “Vila dos Mistérios” (Fig. 1) em Pompeia, uma cidade que pertencia ao império romano localizada nas redondezas da cidade de Nápoles, na Itália. Não se tem data definida de origem, mas a vila foi escavada e redescoberta a partir de 1909.

Figura 1 - Registro do afresco. *Villa dei Misteri* (Vila dos mistérios) Pompeia.

Fonte: Raffaele Pagani. *Creative Commons*. Disponível em:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_dei_Misteri_-_Pompei.jpg . Acesso em 21/04/2024.

O Afresco, chamado de “Grande Friso”, peça principal da vila dos mistérios, utiliza as paredes de uma sala como suporte, acompanhando a arquitetura de forma contínua em toda a extensão das paredes para representar uma cena ritual, que se acredita ser uma cerimônia de culto ao deus Dionísio.

¹ Utilizaremos a abreviação RV (Realidade Virtual) e o termo Realidade Virtual alternadamente durante o texto, a fim de coesão textual.

CIACT/SAD 09

...o visitante é circundado hermeticamente por uma visão de 360 graus, com unidade de tempo e espaço. O efeito geral é o rompimento de barreiras entre o observador e o que está acontecendo nas imagens das paredes, obtido por meio do sugestivo apelo que vem de todos os lados ao observador e que se compõe pelas técnicas do ilusionismo. (Grau, 2007, P.47)

Aqui vemos uma tentativa de trazer um ambiente virtual: o culto, representado pelos afrescos nas paredes contínuas da sala, para o real, a sala em que os espectadores estão fisicamente observando a obra. O suporte, a parede em 360°, a pintura contínua e as escolhas de perspectiva fortalecem o aspecto ilusório, pretendendo trazer aos espectadores uma ilusão de presença nesse ritual. A progressão do Ritual, seguindo uma sequência lógica dos fatos representados, também dá a obra um percurso: assim criando uma experiência imersiva estruturada.

O conceito de Realidade Virtual como conhecemos hoje, atrelado a computação e imagem digital, foi cunhado por Jaron Lanier em 1989 (STEUER, 1992), e se populariza por volta dos anos 90: o termo engloba o aparato tecnológico e tangível, o *hardware*, que permite o acesso a uma experiência imersiva em ambientes virtuais, mas também se refere ao *software* dos ambientes virtuais. Ao passar dos anos, diversos conjuntos de *software* e *hardware* de RV foram desenvolvidos, alguns com maior sucesso que outros, na meta de propiciar uma sensação convincente de imersão em ambientes virtuais.

Amparados pela pesquisa tecnológica e conceituação acadêmica, também surgem produtos comerciais voltados para o grande público, a fim de emplacar a realidade virtual como mais uma das ferramentas tecnológicas do nosso dia a dia. A pesquisa em RV, tanto no campo da engenharia como na computação gráfica, foca neste período incipiente em desenvolver formatos mais potentes e ergonômicos de criação e fruição destas experiências. A evolução tecnológica e informática dos anos 80 e 90, principalmente no setor da informática, possibilitou a produção de equipamentos mais avançados de visualização e interação com ambientes digitais. Alguns exemplos são o sistema *C.A.V.E* e os *Head Mounted Displays*², que focam não apenas no

² *Head Mounted Displays*, ou abreviado como HMD's são os óculos de Realidade Virtual. Aparelhos vestíveis com unidades óticas que simulam uma visualização estereoscópica (3D). O formato, atualmente, é o mais popular para aparelhos de Realidade Virtual. O nome HMD vem do primeiro artigo publicado sobre o assunto, do pioneiro Ivan Sutherland "A head-mounted three dimensional display" de 1968, que descreve o protótipo do primeiro dispositivo de VR que conhecemos. Vamos utilizar o termo Head Mounted Displays ou HMD's alternadamente durante o texto para maior coesão textual.

CIACT/SAD 09

aprimoramento da capacidade de computação e conseqüentemente na fidelidade de imagem, mas também na interatividade através de novos sensores, controles de movimento, luvas, joysticks entre outros aparatos, com o objetivo, por meio destes elementos interativos gerar maior imersão ao usuário. A interatividade e a reatividade aos movimentos dos usuários foram um dos primeiros elementos identificados como essenciais para uma experiência satisfatória com a realidade virtual computacional, como vemos nessa declaração de Jaron Lanier, um dos pioneiros da linguagem:

In order for the visual aspect of VR to work, for example, you have to calculate what your eyes should see in the virtual world as you look around. Your eyes wander and the VR computer must constantly, and as instantly as possible, calculate whatever graphic images they would see were the virtual world real. When you turn to look to the right, the virtual world must swivel to the left in compensation, to create the illusion that it is stationary, outside of you and independent. (Lanier, 2017, P. 56-57)³

Característica também observada por Ivan Sutherland, que liderou uma equipe para a construção do primeiro protótipo de RV, notamos essa preocupação no próprio artigo, “*Head-mounted three dimensional display*”, de 1968, que relata a experiência de desenvolvimento. Em um primeiro momento, logo ao introduzir a ideia do que se trata um HMD de realidade virtual, ele afirma: “*Although Stereo presentation is important to the three-dimensional illusion, it is less importante than the change that takes place in the image when the observer moves his head*”⁴. Ou seja, a ilusão visual, de ver um objeto de forma estereoscopia no espaço é sim importante, mas destaca a necessidade de uma reação desse objeto quando o usuário movimenta sua cabeça. A interação, mesmo que nesse caso, se refere apenas movimento da cabeça e ponto de vista, precisa ser precisamente capturada através do *hardware* e representada no *software* para manter a ilusão, podemos verificar essa importância na forma como grande parte do artigo sendo dedicada aos sensores de movimentos e reatividade.

Foi somente em meados de 2012, com o sucesso do financiamento coletivo do *HMD Oculus Rift*

³ “Para que o aspecto visual da RV funcione, temos que calcular que os seus olhos devem ver no mundo virtual em harmonia com o movimento do olhar. Seus olhos se movimentam e o computador de RV deve constantemente, de forma mais instantânea possível, calcular quaisquer imagens possíveis, da mesma forma que o olhar funciona na vida real, refletida no mundo virtual. Quando você olhar para a direita, o mundo virtual deve rotacionar a esquerda, para criar a ilusão que o mundo virtual é estacionário, existe além de você e é independente.” Tradução nossa.

⁴ “Embora a apresentação estereoscópica seja importante para a ilusão tridimensional, é menos importante do que a mudança que ocorre na imagem quando o observador move a cabeça” Tradução nossa.

CIACT/SAD 09

(STANKO, HENARD, 2016) em conjunto com outras iniciativas que buscavam primeiramente a acessibilidade da RV, como o *Google Cardboard*, é que tivemos os primeiros conjuntos de equipamento de realidade virtual, capazes de gerar imagens em tempo real, com um custo e ergonomia acessível ao grande público e com disponibilidade para artistas e desenvolvedores independentes.

Na atualidade podemos observar o potencial da linguagem pelo uso contemporâneo da tecnologia, em diversas categorias como na saúde (como ferramenta terapêutica e em treinamentos) e educação (Memória e Preservação) (Berntsen, Palacios, Herranz, 2016, p.3). Apesar dessa produção exemplificada ser dominada pelas ciências duras, com funções utilitárias, a RV também entra no campo de discussão e produção prática pelos acadêmicos da cultura, artes e design.

ARTE EM REALIDADE VIRTUAL, INTERAÇÃO E REGRAS DO JOGO

A Arte e Realidade Virtual se encontram muito cedo – um próprio pesquisador da equipe de Sutherland, comenta em sua fala da celebração de 50 anos do protótipo, a necessidade de uma criação de conteúdo gráfico para ser exibido no sistema. Nesse caso as possibilidades de representação gráfica eram muito primitivas em comparação com a tecnologia atual – o processamento permitia apenas linhas que formam polígonos, sem um preenchimento ou texturas.

Aqui temos um dos primeiros exemplos de um gráfico produzido em RV (Fig. 2), por Danny Cohen. A dificuldade da tecnologia se tornar viável para o grande público, também ajudou na demora da adoção desse suporte por artistas. Mas em alguns momentos da história, alguns artistas obtêm acesso a essas tecnologias e conseguem desenvolver alguns trabalhos. Um dos mais conhecidos que acontece nessa dinâmica é o *Osmose* (Fig. 3), de 1995, da artista canadense Char Davies.

CIACT/SAD 09

ROOM – ON HMD

Figura 2 - Representação da primeira imagem reproduzida por HMD's, por Bob Sproull. Autoria de David Cohen - Room.

Fonte: Captura de tela da palestra VR@50: Celebrating Ivan Sutherland 's 1968 Head-Mounted 3D Display System. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=LZCx0yH9gLM>>. Acesso em 10/02/2024.

Figura 3 - Sala de instalação de Osmose. A esquerda a tela de projeção com imagens do ponto de vista do usuário. A direita, a silhueta da pessoa que interage com o mundo virtual. No centro, poltronas para os observadores.

Fonte: Media Kunst Netz. Disponível em <<http://www.medienkunstnetz.de/works/osmose/?desc=full>>

Com um interesse na computação gráfica durante as primeiras décadas da existência do campo, Char Davies eventualmente se torna uma das principais figuras no mundo do desenvolvimento

CIACT/SAD 09

de efeitos especiais, se juntando a empresa *Softimage* em 1985. Posteriormente, após ter um contato tão próximo ao estado da arte da computação gráfica e seus dispositivos, constrói uma carreira artística desenvolvendo obras de arte com essas tecnologias. (Plohman, 2000).

O Próximo momento de maior desenvolvimento da tecnologia, com os *HMD's* e *Datagloves* da empresa VPL, pioneira em desenvolvimentos de produtos em RV, fundada por Jaron Lanier, em meados dos anos 90 demonstravam uma preocupação com a interação e captura de dados de movimentos dos usuários para proporcionar uma experiência mais imersiva. Também nesta mesma época, os sistemas da SGI – *Silicon Graphics*, computadores desenvolvidos especialmente para gráficos avançados, permitiam um maior poder computacional para renderizar ambientes mais convincentes. Foi com esse conjunto tecnológico que a artista Char Davies construiu sua obra.

Mas com um importante destaque, que foi a adição de colete que capturava dados da respiração do público. Seu funcionamento utilizava os dados de inclinação e declinação da cabeça e corpo do usuário em conjunto com os dados da respiração para criar um percurso não linear, como descrito no gráfico a seguir (Fig. 4).

Do ponto de vista da história da Arte, nos anos 1990 já estamos em uma época em que a obra de arte deixa de ser um objeto a ser admirado, mas também passar ser o processo de fruição. Entendemos também que o contexto cultural já não é mais o mesmo – em 1995 já temos, mesmo que de forma inicial a internet, os jogos digitais e outras formas de entretenimento e informação que tiram o público do seu local de espectador passivo para se tornar um agente ativo perante a informação que lhe é apresentada.

Acredito que esses fatores influenciaram o trabalho de Davies, assim como outros artistas tecnológicos desse período. Mas argumentamos que a experiência da ilusão e imersão é uma vontade mais antiga, como a pouco descrevemos a experiência que tem como intenção inserir o espectador na obra que a “Vila dos Mistérios” propunha. Assim como a interatividade na arte, como em obras como os “Bichos” de Lygia Clark (1960) e os “Penetráveis” de Hélio Oiticica (1961-1980) também propunham a participação do público, ainda nos anos 60.

CIACT/SAD 09

Movimentos produzidos pela respiração

	Código		
	Texto		
	Nuvem		
Floresta	Clareira	Lago	Folha
	Terra subterrânea	Profundezas do oceano	Árvore
	Código	Microrganismos	
	Texto		

Movimentos produzidos pela incineração do corpo / HMD

Figura 4 - Organização dos ambientes de Osmose (1995).

Fonte: O Autor. Reprodução do gráfico contido no livro *Arte Virtual, Da ilusão à imersão* de Oliver Grau (2007, p. 223).

Porém, ao contrário desses trabalhos, argumento aqui que a ludicidade dos trabalhos com RV se apresenta de forma mais estruturada, fugindo um pouco do formato de brincadeira livre apresentada por Oiticica e Clark. Talvez pelo impacto das novas formas de comunicação na percepção dos artistas e público da época, ou até mesmo pela especificidade da linguagem, já que entendemos que a interação é parte essencial para o funcionamento da RV. É algo novo, vemos em Osmose uma narrativa estruturada não linear e interativa. Outro ponto de inflexão pode ser a linguagem dos jogos, apesar de similares, essas obras ainda assim não se encaixam nas definições clássicas de jogos⁵(Fig. 5).

Segundo essas definições, temos **regras fixas** do mundo criado por Davies, com os caminhos e as formas definidas de navegação; o **esforço do jogador** já que ele define o caminho através de suas ações e o **resultado variável** já que diferentes ações levam a diferentes lugares. Mas não temos **vínculos do jogador com o resultado**; já que não há um caminho melhor ou pior durante a experiência; nem a **valorização do resultado** já que não há uma vitória ou derrota e não há um resultado objetivamente melhor que outro e conseqüentemente, também não há **conseqüências**

⁵ Aqui utilizamos como definição clássica de jogos a definição proposta pelo pesquisador Jesper Juul no livro “Half-Real: videogames entre regras reais e mundos ficcionais.” De 2005, com versão brasileira publicada em 2019.

CIACT/SAD 09

negociáveis, já que não é possível definir um sucesso ou derrota dentro da obra, nem fora dela.

Figura 5 – Modelo de definições clássicas de jogo, por Jesper Juul.

Fonte: O Autor. Diagrama redesenhado pelo autor a partir do modelo apresentado na página 51 do livro “Half-Real: videogames entre regras reais e mundos ficcionais” publicado no Brasil em 2019.

Importante ressaltar que não há um estado de vitória ou derrota, mas, ao mesmo tempo há um resultado que varia conforme as ações de jogador. Seguindo o modelo de jogos de Jesper Juul aqui apresentado, podemos arriscar a classificar essa obra como um não-jogo; talvez até mesmo como um caso fronteiro, dependendo da interpretação das suas qualidades.

Entendemos então que esse tipo de obra interativa, pode ser considerado análogo ao jogo em algumas características, seguindo esse modelo, mas não se encaixa estritamente nele. Mas o que isso pode significar para o artista que cria obras interativas em realidade virtual? Notamos, que algumas obras em RV que ganham o reconhecimento do grande público se inspiram e modificam mecânicas e dinâmicas baseadas naquelas de jogos, assim como foi o caso de “Osmose”. “Odisseia” (2017), da artista Regina Silveira é uma obra em RV que apresenta um ambiente abstrato suspenso em um céu aberto. O público é convidado a navegar nesse labirinto até encontrar uma saída. O jogo de labirinto é uma das estruturas mais utilizadas em jogos (FERNANDES-VARA, 2007). A artista cita em um texto sobre a obra:

CIACT/SAD 09

Não haverá outra alternativa que seguir adiante, pois voltar atrás será ficar em suspensão inquietante no interior do grande invólucro transparente e vazio, onde permanecem apenas fragmentos de corredores quebrados. O jogo é simples, mas difícil: entrar no céu, cruzar o labirinto e sair dele para o céu... (Silveira)

A palavra jogo é usada para descrever a estrutura do trabalho, além disso podemos notar que ao descrever a interação há uma importância colocada sobre a dinâmica da experiência, como o fato dos caminhos serem aleatórios, do interator não poder retornar pelo caminho que já passou:

A condição de não poder voltar aos espaços já percorridos é causada pelos próprios participantes, cujos passos inapelavelmente trituram, quebram e esfacelam as superfícies transparentes que subdividem os espaços interiores dos labirintos percorridos, em busca de uma saída que os leve de volta ao céu, sempre entrevisto através da quadricula que recobre tudo. (Silveira)

Aqui observamos que além de compartilhar características dos jogos, a linguagem do RV quando usada para a criação de obras de arte impactantes também pede a o artista a construção de experiências com Dinâmicas e Mecânicas, com um foco no lúdico, similar ao processo de criação de jogos.

ARTE EM RV E DESIGN DE JOGOS

No campo dos estudos de jogos (*game studies*) já temos ferramentas difundidas sobre o processo de criação. Então aqui iremos sugerir que a utilização de frameworks como o *MDA* (Hunicke, et al, 2004) ou até mesmo técnicas para jogos como a Heurística “Valores em Jogo” (Flanagan, Nissenbaum, 2016) podem ser ferramentas úteis para o artista de RV.

Por um lado, muitos dos objetivos e vontades apresentadas nos projetos de artes, são compartilhados com objetivos dos jogos digitais, e como um campo já mais estabelecido culturalmente e academicamente, a utilização de ferramentas desse campo seria uma continuidade de um conhecimento que já vem sendo desenvolvido por um grupo de pessoas.

Por outro lado, pesquisadores como Miguel Sicart, no livro “*Play Matters*” argumentam sobre a rigidez dos processos de design de jogos – arguindo por uma construção voltada a fruição, chegando a afirmar que o mais importante de um jogo é o fato dele ser jogado, o que nos leva a pensar nessa comparação com a arte interativa, em que neles podemos considerar que a parte mais importante é a sua experiência poética provinda da interação.

CIACT/SAD 09

Então será que se embasar a produção de arte em RV em uma formalização já existente do design de jogos seria restringir a discussão de outros caminhos? Já que além da linguagem ser diferente, questões de funcionalidade divergem muito entre um campo e outro. O que se é esperado de um jogo, como certas funcionalidades e valores; são fatores que podem e muitas vezes são subvertidos na produção de uma obra de arte.

Essa questão é muito complexa para ser respondida de forma sintética nesse artigo, mas podemos começar essa investigação aplicando certas ferramentas para verificar se eles podem potencializar a experiência interativa em obras artísticas. Tanto na obra “Osmose” quando “Odisseia”, podemos aplicar uma implementação do *MDA*, para verificar se é possível esse intercâmbio de ferramentas entre as linguagens. O *framework* (Fig. 6) é uma ferramenta utilizada tanto para criar quanto analisar aspectos básicos de um jogo. O argumento principal é que diferente de outras formas de entretenimento vendidos como produtos (filmes, música e livros) sua fruição é imprevisível, devido ao caráter interativo. O framework formaliza tanto seu consumo pelo público, quando sua criação pelo desenvolvedor. (Hunicke, et al, 2004)

Aplicando o framework nas obras em RV aqui apresentadas, da perspectiva do jogador (ou público, quando falamos de obras de arte), temos o seguinte resultado (Fig. 7). Aqui podemos observar como certos elementos acabam tensionados nesse modelo, e como fica claro a divisão entre **Mecânicas, Dinâmicas e Estética** nas obras, assim como nos jogos.

CIACT/SAD 09

MDA - Mecânicas, Dinâmicas e Estética

Figura 6 – Diagrama do Framework MDA – *Mechanics, Design and Aesthetics* para consumo e criação de jogos.
 Fonte: O Autor. Diagrama redesenhado de acordo com as informações apresentadas no artigo “*MDA: A Formal approach to Game Design and Game Research*” de Robn Hunicke, Marc LeBlanc e Robert Zubek. 2004. Tradução nossa.

Figura 7 – MDA aplicado as obras “Osmose” (1995) de Char Davies e “Odisseia” (2017) de Regina Silveira.
 Fonte: O Autor.

CIACT/SAD 09

A **Mecânica**, esclarece exatamente qual é o nível de interação da obra em um grau mais imediato, e demonstra como esse modelo pode facilitar a idealização de obras interativas. Enquanto a **Dinâmica** pode perder um pouco de sua força quando aplicadas em obras de arte, já que as obras focam mais na experiência estética, e muitas vezes não apresentam muitas variáveis em condições mais amplas. Enquanto a **Estética** consegue de certa forma demonstrar a intenção poética das artistas, com a observação dos elementos presentes na obra. Ou seja, podemos refletir sobre o valor de utilização dessas ferramentas neste contexto, já que aqui podemos perceber como ela consegue sintetizar os aspectos importantes dessas obras, da funcionalidade a intenção poética.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Durante esse percurso observamos na história que a criação de experiências imersivas é uma condição que precede a era dos computadores, certos conceitos cunhados na antiguidade ainda se encontram em um processo de refinamento e expansão até atualmente. Com a popularização e aumento de acesso a dispositivos computacionais e interfaces de imersão, a Realidade Virtual passa por um momento nos últimos anos de popularização e com isso os seus usos se tornaram mais amplos.

A Realidade Virtual como linguagem não só é usada para fins utilitários ou mercadológicos, mas também para a expressão poética como nas obras de arte em RV. Mas para entender melhor as nuances e especificidades da linguagem, podemos utilizar aprendizados e metodologias de outras linguagens, aqui no caso a escolhida foi a dos jogos, para aprimorar os processos de criação. A ligação pela ludicidade entre jogo e a arte interativa, também é um fator essencial para a adequação de ferramentas dos jogos na formalização de processos da arte em RV.

Esse artigo explora, de forma breve, duas obras de arte, “Osmose” (1995), e “Odisseia” (2017), e aplica uma difundida ferramenta de análise e design de jogos, o *framework MDA*. Acreditamos que os resultados apresentados apontam que esse uso pode sim ser compatível, facilitando o entendimento das obras como fruitor, mas também, possivelmente auxiliando no processo de criação de obras de arte. A pergunta que nos fica é: quais outros processos, ferramentas e linhas

CIACT/SAD 09

de pensamento de áreas correlatas, que não necessariamente oriundas do campo das artes visuais, podem ajudar no processo criativo de arte em RV? Será que adaptações terão que ser feitas? Entendemos que só exemplificamos uma ferramenta aqui, mas o resultado é promissor para que outras aplicações sejam feitas, e quem sabe, a partir de modificações, processos próprios possam ser desenvolvidos para a produção de arte em RV e com RV. Mas também podemos fazer uma pergunta em outro sentido – essa linha de formalização de processos é o melhor caminho para o artista? Talvez não, como alguns teóricos argumentam sobre a valorização da experiência do jogar, como no livro “Play Matters”, de Miguel Sicart. Portanto, entendemos que esse campo se encontra em um bom momento para a exploração de ideias, já que passamos atualmente por uma fase de popularização da linguagem do RV, e convidamos todos os pesquisadores, artistas e desenvolvedores a continuarem essa discussão.

REFERÊNCIAS

- BERNTSEN, Kristina; PALACIOS, Ricardo Colomo; HERRANZ, Eduardo. Virtual reality and its uses: a systematic literature review. *In: Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality*. 2016. p. 435-439.
- FERNANDEZ-VARA, Clara. Labyrinth and maze. *Space Time Play*. 2007. p. 74-77
- FLANAGAN, Mary; NISSENBAUM, Helen. *Values at play: valores em jogos digitais*. Editora Blucher, 2016.
- GRAU, Oliver. *Arte Virtual: da ilusão à imersão*. São Paulo: Editora Senac, 2007.
- HUNICKE, Robin et al. MDA: A formal approach to game design and game research. *In: Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI*. 2004. p. 1722.
- JUUL, Jesper. *Half-real: videogames entre regras reais e mundos ficcionais*. Editora Blucher, 2019.
- LANIER, Jaron. *Dawn of the new everything: Encounters with reality and virtual reality*. Henry Holt and Company, 2017.
- Penetráveis. *Website do Museu de Arte Moderna Rio de Janeiro*. 1961-1980. Disponível em <<https://mam.rio/obras-de-arte/penetraveis-1961-1980/>>. Acesso em: <23/04/2024>.
- DAVIES, Char. Osmose. *Website de Char Davies Immersence*. Disponível em: <<https://www.immersence.com/>>. Acesso em 20/03/2024.
- SILVEIRA, Regina. Odisseia (Odyssey). *Website de Regina Silveira*. Disponível em <<https://reginasilveira.com/filter/realidadevirtual/ODISSEIA>>. Acesso em: 02/04/2024.
- PLOHMAN, Angela. Char Davies. *Fondation Daniel Langlois*. Disponível em <<https://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=103>> Acesso em: <21/04/2024>.

CIACT/SAD 09

Os Bichos. *Portal Lygia Clark*. Disponível em <<https://portal.lygiaclark.org.br/acervo/59268/os-bichos>>. Acesso em <23/04/2024>.

SICART, Miguel. *Play matters*. mit Press, 2014.

STANKO, Michael A.; HENARD, David H. How crowdfunding influences innovation. *MIT Sloan Management Review*, v. 57, n. 3, p. 15, 2016.

STEUER, Jonathan. Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence. *Journal of communication*, v. 42, n. 4, p. 73-93, 1992.

SUTHERLAND, Ivan E. A head-mounted three dimensional display. In: *Proceedings of the December 9-11, 1968, fall joint computer conference, part I*. 1968. p. 757-764.

Como citar este texto:

MARQUES, Rodrigo D. Realidade Virtual e o lúdico: arte interativa e jogos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-15.